

Старение как феномен и проблема человеческого бытия

Вишев Игорь Владимирович, доктор философских наук, профессор,
старший научный сотрудник кафедры философии
Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет),
Российская Федерация, г. Челябинск

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению такого явления бытия людей и научной проблемы как естественное старение и необходимости его устранения. Обращено внимание на библейские тексты о сверхдолгожителях, вроде Адама и Мафусаила, дана их научная интерпретация и на древнегреческий миф о богине утренней зари Эос, в котором убедительно проиллюстрировано осознание древними взаимодополнительности бессмертия и молодости. Определённое место отведено истории противостояния науки старению с целью устранения его из бытия людей и достижению их реального личного бессмертия (геронтология, ювенология, трансгуманизм, иммортология; Фролькис, Чеботарёв, Комаров и др.).

Ключевые слова: старение, молодость, бессмертие, геронтология, ювенология, трансгуманизм, иммортология, оппозиция направлений, альтернативность, достижения и успехи, решаемость проблем.

Факт старения живого организма, в частности человеческого, и существование старости как определенного периода человеческой жизни известны людям изначально, точнее, с тех пор, как они стали осознавать себя, свою особенность. Но и это осознание тоже происходило во времени. Дело в том, что средняя продолжительность жизни древних была крайне низкой – 18 – 20 лет, и редко кому удавалось прожить сколько-нибудь заметно дольше. Поэтому заметить процессы старения и понять их значение было далеко не просто.

Правда, в самом начале Библии есть сообщения о примерах сверхпродолжительности человеческой жизни. Так, Адам будто бы жил 930 лет (Быт. 5: 5), а «рекордсмен» среди долгожителей Мафусаил – 969 (Быт. 5: 27), даже появилось специальное понятие – «мафусаилов век». Но, во-первых, подобного рода сведения, в их прямом смысле, с научной точки зрения не приходится считать достоверными. Согласно данным науки приведённые величины своеобразно отражают практику тогда ещё лунного, а не солнечного календаря, т.е. за год принимался один месяц, да и продолжительность жизни таких «старцев», опять-таки, посчитать было делом непростым, если, конечно, они в то время уже действительно существовали, хотя и это тоже остаётся весьма сомнительным, ведь им пришлось бы пережить не менее четырёх поколений.

Собственно говоря, люди, разумеется, изначально знали о неизбежном финале своего бытия – смерти. Она наступала в двух формах – либо преждевременно (гибель на охоте, травма, неизлечимое заболевание и т.п.), либо вследствие старения, одряхления. Так что, если человеку (и раньше, и теперь) и удастся избежать преждевременной смерти, то старение его организма приводит в конечном итоге к тому же трагическому финалу жизни.

До недавнего времени люди не располагали сколько-нибудь эффективными средствами противодействия старению, и потому связывали решение этой проблемы, как и в других подобных случаях, с религиозными верованиями, которые подобного рода решения переносят в потусторонний, трансцендентный мир. Об этом свидетельствуют разнообраз-

ные мифы, сказания и другие формы донаучных и ненаучных представлений о реальном мире. О Библии в данной связи речь уже шла.

Ещё одним примером может служить древнегреческий миф о богине утренней зари Эос, которая считалась сестрой бога солнца Гелиоса. Они, согласно этому красивому мифу, тесно связаны «родственными узами», и не даром она предшествует его появлению на горизонте. Предупреждая восход солнечной колесницы, Эос омывает землю росой, и капли ее горят на травах и листьях, как драгоценные камни. Как и всякая женщина, она, подвластная силе Эроса, увидев со своей небесной высоты Титона, сына троянского царя, полюбила его и унесла в свой розовый терем на краю неба и земли. Однако всегда юная богиня понимала, что их любовь недолговечна и испросила у Зевса бессмертия для своего возлюбленного.

Но, как оказалось, ошибаются и боги. Со временем Титон, будучи земным человеком, стал стареть и превратился в дряхлеющего, но неумирающего старца. Он утратил свою прежнюю привлекательность, а с этим угасла и любовь Эос. Она стала прятать его за занавеску, за которой его однажды увидел Зевс и, вместо того, чтобы исправить допущенную ошибку, по-божественному смилостивившись, превратил Титона в сверчка [9, с 13]. Так еще в древние времена люди поняли, что молодость и бессмертие имеют подлинный смысл только в своем взаимодополнении. Крайне актуальной эта цель остается и сегодня.

Однако, в отличие от наших предков, сегодня старение превратилось в специальную область научных исследований, очень сложную и многоплановую. Под ним понимается биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма и последствия этого процесса. Это тотальное нарушение работы организма, приводящее к разного рода возрастным болезням, а в конечном итоге, к биологической смерти. Еще С. П. Боткин (1832 – 1889) и И. И. Мечников (1845 – 1916) стали различать физиологическое (естественное) и преждевременное (патологическое) старение. Преждевременное старение развивается прежде всего под воздействием неблагоприятных факторов среды, т.е. неблагоприятных экологических условий – и природных, и социальных.

Негативную роль играют и перенесенные человеком заболевания. Существенные изменения в процессе старения происходят на разных уровнях жизнедеятельности организма – генетическом, клеточном и других более высоких уровнях.

Более того, мы теперь располагаем даже специальной наукой – ювенологией (лат. *juvenalis* – молодой). Она призвана исследовать различные способы сохранения и возвращения молодости [5, с. 153]. Её основоположником было бы справедливо считать М. М. Виленчика.

Вскоре после издания его книги, в которой было введено это понятие, в качестве первой попытки реализации её идей был создан Общественный институт ювенологии, первым директором которого стал доктор медицинских наук Л. М. Сухаревский (1899 – 1985). Однако, понятно, что такие глобальные и сложнейшие проблемы на общественных началах решить невозможно. И потому позже было предложено создать на государственной основе Научный ювенологический центр [7, с. 130 – 132]. Однако, это предложение, к сожалению, не было услышано и поддержано, иначе достижения в области устранения старения находились бы сегодня, несомненно, на более высоком уровне, нежели нынешний. Вместе с тем, можно с удовлетворением констатировать, что в настоящее время исследования в этой области ведутся со все более возрастающими темпами и широкими масштабами [2; 4 и др.]. Сейчас даже возникла особая партия за продление жизни и, более того, Международный альянс таких партий [1].

Подобного рода события и тенденции укрепляют уверенность, что исследования в данной области будут неуклонно наращивать темпы. Но работа предстоит еще очень большая. Сейчас насчитывается несколько сот различных концепций старения, что, естественно, говорит и о сложности проблемы, и о множестве её ещё нерешенных аспектов. Существуют и другие тормозящие факторы. Дело в том, что традиционно проблемами старения стала заниматься геронтология (греч. *γέρων* – старец) – наука о старении и старости.

По инициативе акад. А. А. Богомольца, поддержанной руководством СССР, в Киеве был создан Институт геронтологии (1958). У геронтологов, естественно, сложились свои традиции и убеждения. Одно из них – старение естественно и неустранимо. Поэтому задачи геронтологии и гериатрии усматривались лишь в том, чтобы сделать и в социальном, и в медицинском отношении процесс старения и жизнь в старости менее болезненными и более гуманными. Геронтологическая формула гласила: «Добавить годы к жизни и жизнь к годам». Понятно, что подобного рода убеждения и цели стали оппонентными ювенологическим. Так, ведущий киевский геронтолог В. В. Фролькис (1924 – 1999) утверждал: «Нельзя, как это делают некоторые авторы, противопоставлять геронтологии искусственно выделяемую ювенологию, иммортологию. Дробление единой проблемы, единой задачи наносит им только вред» [10, с. 62].

Приведенные Фролькисом доводы, казалось бы, имеют определенный смысл, звучат правдоподобно, в этом смысле – доказательно. Но в истории науки,

как известно, действует закономерность – её дифференциация и интеграция. С этой точки зрения появление и ювенологии – науки о сохранении молодости, и иммортологии (лат. *im* – без; *mors, mortis* – смерть) – науки о бессмертии, о которой упоминает Фролькис, вполне объяснимо и оправдано. Что касается их «искусственности», то это, как говорится, ещё надо доказать, и тут подходы могут быть принципиально различными.

В более общем виде нетрадиционная трактовка геронтологической формулы была дана акад. Д. Ф. Чеботарёвым (1908 – 2005), в своё время директором Института геронтологии в Киеве, который теперь носит его имя. Он усмотрел в ней новые тактические и стратегические компоненты. Чеботарёв считал: «Тактические задачи: борьба с преждевременным старением человека и хотя бы частичное освоение тех резервов, которые, безусловно, есть у человека и которые определяются неиспользованным периодом – разницей между современной средней и видовой продолжительностью жизни человека, т.е. между 70 – 74 и 90 – 100 годами, с сохранением практического здоровья на весь период так называемого третьего возраста. Стратегические задачи: продление активного долголетия сверх сроков видовой биологической длительности жизни человека» [11, с. 14].

Создаётся впечатление, что речь о «стратегических» задачах геронтологии зашла вследствие возникшей внутри самой геронтологии оппозиции, на которую поначалу просто не обращали внимания. Она была, прежде всего, представлена работами кандидата биологических наук, научным сотрудником Института общей генетики Львом Владимировичем Комаровым (1918 – 1985). По своему базовому образованию и роду деятельности он был инженером-электриком, занимал различные руководящие должности на предприятиях этой отрасли. Однако, ещё в довоенные годы у него возник интерес к биологическим аспектам жизни.

В рукописном письме (поэтому не все слова написаны достаточно разборчиво) он так изложил суть овладевшей им идеи: «В бытность мою на Зем курсе, и имея в то время еще весьма поверхностное общебиологическое понятие о сущности жизненных процессов, у меня возникла мысль подчинить явление анабиоза воле человека, что, как известно, открыло бы весьма многообещающие практические перспективы, в частности, возможность использования этого явления для распределения столь короткой человеческой жизни на не одно, быть может, столетие. Достижение последнего и поставлено мною как цель, которой я намерен посвятить все свое время, способности, знания и энергию».

Осуществление этой мечты предполагало кардинальный поворот в его жизни – и в образовании, и в деятельности. В годы войны это было сделать несвоевременно, и он продолжал работать по специальности. Но после её окончания, Комаров получил биологическое образование, работая лаборантом по новой специальности. Впервые идея Комарова, в которой он всё более укреплялся, была сформулирована им в 1959 году в материалах I Всесоюзной конференции по проблемам долголетия, организованной Московским обществом испытателей природы.

Так возникло московское противостояние киевским коллегам. Иногда складывались даже конфликтные ситуации. Однако силы были явно неравными.

Тем не менее, процесс признания проблемы радикального продления жизни укреплялся и в нашей стране, и за рубежом. В 1973 году по инициативе бельгийского геронтолога Ле-Конта зародилась Международная Ассоциация по этой проблеме. Одним из её учредителей стал Комаров. Ассоциацию возглавил в качестве её президента дважды лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг. Комаров и Ле-Конт стали её вице-президентами. С этого же года стал издаваться журнал «Rejuvenation» (Омоложение) – официальный печатный орган Международной ассоциации по искусственному увеличению видовой продолжительности жизни людей. Именно Комаров осуществлял организацию отбора материалов отечественных авторов для публикации в этом журнале.

К сожалению, весь этот круг вопросов, разрабатываемый и ассоциацией, и журналом, и взгляды Комарова в целом оказались чуждыми киевским геронтологам. Естественно, и работа Общественного института ювенологии, которому Комаров себя отнюдь не противопоставлял, напротив, сотрудничал с ним, и создание ювенологического центра представлялось киевлянам излишним и ненужным, хотя все эти новые структуры, по существу дела, занимались бы разным кругом проблем. Справедливости ради следует отметить, что киевский Институт геронтологии со временем разработал всесоюзную отраслевую специальную программу «Продление жизни», в которой нашли своё отражение, в частности, предложения И. В. Вишева, разделявшего взгляды и позиции Комарова. Однако их принципиальное противостояние отнюдь не сгладилось.

В последствии ситуация в данной области усугубилась кардинальнейшим образом – после кончины СССР киевский Институт геронтологии оказался за пределами России. Украина уже не могла самостоятельно поддерживать его функционирование на прежнем уровне со всеми вытекающими последствиями. Вместе с тем в самой России пришлось учреждать собственные структуры подобного типа. При этом, как выяснилось, они практически сохранили прежнюю геронтологическую идеологию. Так что прежнее противостояние основных направлений решения проблемы продления человеческой жизни сохраняется и теперь, хотя оно и стало не столь резко выраженным.

Можно считать, что сегодня и в перспективе решение проблемы продления жизни проходит три главные стадии – геронтологический, ювенологический и иммортологический. Если ювенология является альтернативой геронтологии, то иммортология, по существу дела, является альтернативой трансгуманизму. Наиболее слабыми оказались позиции ювенологии – её основоположник М. М. Виленчик иммигрировал в Израиль, а Общественный институт ювенологии практически прекратил своё существование.

Более того, само понятие ювенологии изменило свой смысл. Если прежде оно обозначало науку о способах сохранения и возвращения молодости, то

теперь под ней понимается междисциплинарная область знаний, связанная с изучением молодёжи как социально-возрастной группы и объединяющая социологический, психологический, политологический, культурологический, сексологический и другие подходы [3]. Бесспорно, молодежная политика – тема исключительно важная и актуальная. Однако переиначивать чужой термин, тем более охватывающий столь важную и ценную сферу человеческого бытия, не приходится считать оправданным действием. Люди при этом несоизмеримо больше теряют, нежели обретают. Лучше было бы найти для молодежной политики собственный термин и при том более адекватный.

Что касается трансгуманизма и иммортологии, то для них, с одной стороны, общим является иммортализм – идея человеческого бессмертия. Однако он может иметь разный смысл. Изначально иммортализм обозначал религиозные и им подобные, вообще ненаучные, верования в трансцендентное, потустороннее личное бессмертие, которые Корлисс Ламонт (1902 – 1995), американский философ-гуманист и общественный деятель, назвал «иллюзией бессмертия» [8]. Но со временем появился и научный иммортализм (например, биокосмизм), который и был обозначен как иммортология (лат. im – без; mors, mortis – смерть) – науки о бессмертии [6, с 153 – 155].

Вместе с тем между трансгуманизмом и иммортологией проявились также довольно существенные различия, и это с другой стороны. Они и делают их, в определенном смысле, альтернативными. Дело в том, что для трансгуманизма ключевым становится понятие «пост-человека», а в предельном случае – и «не-человека». Иными словами, человек, в конечном счёте, подменяется разного рода киборгами и вообще неживыми системами. Такого рода представления вызывают у многих людей серьёзные сомнения и опасения.

Ключевым же для иммортологии стало понятие «практического бессмертия человека», именно человека. Его введение в научный обиход устраняет различные затруднения и недоразумения. Приходится снова и снова подчеркивать, что под ним понимается принципиальная достижимость людьми способности, оставаясь молодыми, точнее – сохраняя оптимальные параметры телесной и духовной жизнедеятельности жить неограниченно долго, без каких-либо видовых границ, чтобы можно было констатировать – человек стал практически бессмертным.

«Бессмертие» в данном контексте является не абсолютным понятием, например в смысле бессмертия души, а относительным, поскольку предполагает возможность случайной смерти (травма, неизвестная болезнь, нарушение метаболизма и т.п.). Это предполагает также необходимость и достижение реальной возможности восстановления человеческой жизни вместе со способностью жить беспредельно долго, т.е. реального воскрешения человека. В этом смысле вряд ли приходится говорить о «вечной жизни», поскольку, вероятнее всего жизнь будет иногда прерываться по той или иной внешней причине. Главное заключается в том, что смерть перестанет быть, как в наше время, фатальной и безысходной.

В пользу решаемости данной проблемы свидетельствуют успехи современного научно-технического прогресса. К ним в первую очередь следует отнести клонирование млекопитающих, а значит, и возможность клонирования человека становится вполне реальной. Подобного рода методики позволят не только получать «запчасти» организма человека, родные по своей телесности, т.е. биологически неотторжимые, но и вообще возвращать его к жизни, хотя при этом ещё предстоит решить немало сложнейших и труднейших проблем. Особую роль должна сыграть крионика, которая призвана сохранить «искру жизни» умершего человека вплоть до его реального воскрешения. В этой области, как и в ряде других, также предстоит решить немало задач, главная из которых, например в крионике – выведение тела человека или какой-то его части, например мозга, из состояния заморозки, криосохранения.

Литература:

1. URL : <http://www.ilarussia.ru> (дата обращения: 22.11.2019).
2. URL: <https://nestarenie.ru> (дата обращения: 22.11.2019).
3. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Ювенология> (дата обращения: 18.02.2020).
4. Батин М. А., Веремеенко Д. Е. Диагностика старения – М.: Батин М. А., 2018. – 124 с.
5. Виленчик М. М. Биологические основы старения и долголетия – М.: Знание, 1976. – 224 с.
6. Вишев И. В. Геронтология и философия // Философские науки. 1974. №1. – С. 153 – 155.
7. Вишев И. В. Радикальное продление жизни людей: социальные, естественно-научные, нравственные аспекты – Свердловск: Издательство Уральского государственного университета, 1988. – 192 с.
8. Ламонт К. Иллюзия бессмертия – М.: Издательство политической литературы, 1984. – 286 с.
9. Немировский А. И. Мифы Древней Эллады – М.: Издательство Просвещение, 1992. – 321 с.
10. Фролькис В. В. Ещё раз об адапционно-регуляторных механизмах старения // Геронтология и гериатрия. 1979. Продление жизни: прогнозы, механизмы, контроль: Ежегодник – Киев.: 1979.
11. Чеботарёв Д. Ф. Итоги и перспективы развития геронтологии в СССР // Геронтология и гериатрия. 1978: Современные проблемы геронтологии. – Киев.: Ин-т геронтологии АМН СССР, 1978. – С. 8 – 25.

Серьёзные перспективы связываются с расшифровкой генома человека, использованием стволовых и плюрипотентных клеток, модификацией человека, биохакерством, достижениями синбиологии, нанотехнологии, пересадкой головы человека и многим другим. Важно при этом понять, что современные достижения науки – далеко не последнее её слово в данной области исследований. Нет сомнений, что будут сделаны новые открытия, которые раздвинут неведомые ранее горизонты развития.

Таким образом, устранение естественного старения из бытия людей и проблема радикального увеличения продолжительности жизни человека с конечной целью достижения его реального личного бессмертия остается на повестке дня современных философско-научных исследований.